

INFORME DE POLÍTICAS

El reconocimiento de los intereses indígenas: Etiquetado de ISD con Metadatos de Procedencia

Jane Anderson, Maui Hudson, Stephany RunningHawk Johnson y Katie Lee Riddle

¿Por qué son importantes los metadatos de procedencia?

Las tierras, los recursos y el conocimiento tradicional indígena suelen ser fuente o tema de investigaciones genéticas; sin embargo, la información sobre esa fuente suele estar ausente, ser opaca o no figurar en los metadatos de la fuente.^{1 2} Esto se debe a prácticas de investigación que históricamente no se han alineado con las expectativas indígenas sobre el reconocimiento o la atribución adecuados. Los sistemas de información que se han construido para almacenar y compartir material genético también carecen de la capacidad crítica para reflejar la procedencia indígena o la autoridad cultural.³ Este es un problema importante, ya que ahora la información de secuencia digital (ISD) se puede generar con facilidad y la expectativa general es que se depositará en repositorios de datos abiertos.

A medida que estas lagunas de información histórica y sus implicaciones éticas se han vuelto más claras, existe de manera simultánea un amplio acuerdo en toda la comunidad científica de investigación de que los metadatos (o información sobre los datos, incluido el cómo, dónde y quién realiza la recopilación de datos) son tan importantes como los datos mismos.⁴ Los metadatos son lo que hace que los datos sean "accesibles y reutilizables", dos elementos clave de los Principios FAIR.⁵ Por ejemplo, la información sobre el origen geográfico ayuda a contextualizar los datos genéticos, mejora la utilidad científica general y promueve el intercambio responsable de datos.⁶ Los metadatos indígenas apropiados también pueden conectar la ISD con los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL).⁷

El reconocimiento de la procedencia indígena en los metadatos y el establecimiento de protocolos de atribución adecuados han surgido como mecanismos clave para la alineación con los Principios FAIR & CARE, así como para proteger los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales en relación con sus recursos genéticos.⁸ Los metadatos existirán por mucho más tiempo que los sistemas e instituciones que los han generado y garantizar su interoperabilidad con los estándares existentes es la única manera de salvaguardar

su supervivencia y utilidad científica en el futuro. Los datos sobre el origen geográfico y la procedencia indígena brindarán oportunidades para reconocer los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales y apoyar una distribución justa y equitativa de los beneficios. La distribución equitativa de beneficios no se refiere sólo a la distribución de fondos monetarios, sino también a la oportunidad de participar en futuras actividades de investigación.

Acontecimientos Internacionales

CBD: La Decisión 15/9 de la COP15 estableció un mecanismo multilateral para compartir los beneficios derivados de la ISD. Si bien la decisión señala que el seguimiento y rastreo de toda la ISD no es factible, sí reconoce la importancia de las consideraciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales dentro de la ISD y aborda los Principios FAIR & CARE en el intercambio de la ISD. La COP16 continuará los debates sobre la naturaleza del mecanismo multilateral, incluida la utilidad de la información geográfica y la información sobre la procedencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los debates en el marco del CDB han identificado un mecanismo internacional (las Etiquetas y Avisos de Conocimiento Tradicional y Bioculturales de Local Contexts) como una herramienta clave para los metadatos de procedencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

OMPI: En mayo de 2024, una Conferencia Diplomática de la OMPI ratificó el nuevo Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (CTA). Este Tratado confirma la necesidad de un requisito de divulgación del país de origen para el uso de recursos genéticos y, cuando existen CTA, también es necesaria la divulgación del pueblo indígena o local pertinente que los proporcionó. Si bien la ISD no se ha mencionado específicamente en el Tratado de la OMPI debido a la diferencia de opinión entre las Partes, la necesidad de una mayor transparencia y divulgación de los intereses indígenas en la investigación y los resultados de la investigación es claramente una cuestión que abarca todos los foros.

Figure 1: Local Contexts (www.LocalContexts.org)

Local Contexts

Local Contexts es una organización global sin fines de lucro que apoya a las comunidades indígenas al proporcionarles herramientas para reafirmar su soberanía y autoridad cultural en colecciones y datos. Ofrece herramientas para que instituciones e investigadores divulguen la existencia de derechos e intereses indígenas en una variedad de contextos de investigación y no investigación.

Las Etiquetas y Avisos de Conocimiento Tradicional (CT) y Bioculturales (BC) funcionan para mejorar y legitimar la toma de decisiones a nivel local y los marcos de gobernanza indígena para determinar el acceso y las condiciones culturalmente apropiadas para compartir colecciones de patrimonio cultural y datos indígenas.

Como instrumentos extralegales, las Etiquetas y Avisos permiten a las y los investigadores revelar los intereses indígenas y a los pueblos indígenas y las comunidades locales afirmar la naturaleza de su relación con los datos, así como los protocolos y permisos para su reutilización. Es importante destacar que tanto las Etiquetas como los Avisos pueden utilizarse en el contexto de los recursos genéticos, la información sobre secuencias de datos y el conocimiento tradicional asociado. Los Avisos y las Etiquetas crean vías para la asociación y colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades locales. En concreto, los Avisos pretenden activar la responsabilidad de las y los investigadores y las instituciones para identificar posibles derechos e intereses indígenas. Las Etiquetas establecen la autoridad cultural indígena y aclaran los derechos, intereses y relaciones de las comunidades indígenas y locales con las colecciones y/o datos.

Etiquetas de Conocimiento Tradicional y Bioculturales

Las Etiquetas de Local Contexts se están convirtiendo en herramientas esenciales para reconocer la procedencia, los protocolos y los permisos indígenas en los registros tanto de los ecosistemas naturales como del patrimonio cultural.⁹ Éstas hacen visibles y enfatizan la importancia

de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la investigación y los resultados de la investigación (ej. datos, conjuntos de datos y publicaciones). Las Etiquetas de Conocimiento Tradicional (CT) y Bioculturales (BC) comunican las responsabilidades de las y los usuarios con respecto a los datos indígenas incluyendo el acceso y las expectativas de circulación futura. Las Etiquetas están diseñadas para que la comunidad las personalice y reflejen su autoridad.

Cuando las y los investigadores colaboran con comunidades y envían información de secuencias a bases de datos, pueden atribuir y conectar adecuadamente la procedencia a sus datos utilizando las Etiquetas. Éstas tienen un identificador permanente (IDP) que puede vincularse a través de ecosistemas digitales, incluidos los agregadores de datos. Las Etiquetas y Avisos se están integrando en infraestructuras de investigación digital, incluidos proyectos específicos para desarrollar la interoperabilidad con ORCID, DataCite, la comunidad editorial internacional, Cyverse, Dataverse, GEOME y GBIF..

Las Etiquetas CT y BC son para comunidades indígenas

- ¿Qué hacen las Etiquetas?
- Ponen los datos en contexto
 - Hacen visible la procedencia y la ética de la recolección.
 - Establecen relaciones de primera mano que hacen posible la investigación.
 - Funcionan como metadatos que conectan los datos con las personas, los entornos y las relaciones a lo largo del tiempo

Los Avisos son para investigadores, instituciones y repositorios de datos

- ¿Qué hacen los Avisos?
- Revelan los intereses indígenas en las colecciones
 - Indican apertura a la colaboración
 - Demuestran preparación para metadatos indígenas
 - Apoyan la transparencia en las relaciones de investigación

Provenance Labels

BC Provenance (BC P)

BC Multiple Communities (BC MC)

BC Clan (BC CL)

Protocol Labels

BC Consent Verified (BC CV)

BC Consent Non-Verified (BC CNV)

Permission Labels

BC Research Use (BC R)

BC Open to Collaboration (BC CB)

BC Outreach (BC O)

BC Non-Commercial (BC NC)

BC Open to Commercialization (BC OC)

Figure 3: Etiquetas Bioculturales

Maine-eDNA is committed to the development of new modes of collaboration, engagement, and partnership with Indigenous peoples for the care and stewardship of past and future heritage collections. What is this notice? Visit [the Local Contexts website](http://the.LocalContexts.org) to read about grounding Indigenous rights.

If you are interested in collaborating with Indigenous partners please contact Darren Ranco at darren.ranco@maine.edu

Figure 2: Maine-eDNA - Aviso de Abierto a colaboración

El programa de investigación de ADN ambiental (eDNA) de la Universidad de Maine utiliza el Aviso "Abierto a colaboración" de Local Contexts. Este Aviso demuestra el compromiso del programa con nuevos modos de colaboración, participación y asociaciones con los pueblos indígenas para el cuidado y la administración de las colecciones patrimoniales pasadas y futuras..

Los funcionarios de preservación histórica tribal (FPHT) en Maine reciben notificaciones sobre muestras de eADN recolectadas en sus tierras tribales y pueden aplicar Etiquetas específicas que reflejen la procedencia contextual, los permisos y la información del protocolo. Esto permite a los FPHT participar en la gestión de los datos y supervisar de forma más eficaz las actividades de investigación y las futuras aplicaciones de los datos. El reconocimiento de la procedencia de los datos garantiza el cumplimiento de los protocolos y permisos tribales.

(<https://umaine.edu/edna/open-to-collaborate/>)

Permissions

Project permits

Project title:
Biological specimens housed at Manaaki Whenua: Te rohe o Whakatōhea

Reference:
Local Contexts - Whakatōhea

- BC Provenance (BC P) | Nā wai/ Nō hea
- BC Research Use (BC R) | Rangahau
- BC Open to Collaboration (BC CB) | Kotahitanga
- BC Open to Commercialization (BC OC) | Umanga

Project title:
Local Contexts - Allan Herbarium (CHR)

Reference:
CHR Collection - Local Contexts

BC Biocultural (BC) Notice

Figura 4: Base de datos de recopilación sistemática (SCD) de Manaaki Whenua Landcare Research

La base de datos de colección sistemática (DCS) de Manaaki Whenua Landcare Research ha aplicado Avisos y Etiquetas Bioculturales a casi 700,000 registros en su sistema. La conexión a través de la API del Local Contexts Hub les permite actualizar y agregar Etiquetas a registros recientemente digitalizados y es un buen ejemplo de cómo pequeños cambios en las infraestructuras digitales de las organizaciones de investigación pueden tener efectos importantes y mejorar la procedencia, la transparencia y el reconocimiento de la autoridad cultural. La base de datos proporciona acceso abierto a datos de especímenes y cultivos de una variedad de colecciones nacionales y los Avisos revelan el potencial de intereses indígenas en los especímenes y datos de muestras biológicas. Las colecciones se pueden filtrar utilizando mapas digitales de tierras nativas para que las comunidades maoríes puedan encontrar fácilmente registros asociados con sus territorios. Los registros del DCS también se comparten con el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad

(GBIF). Se está estableciendo un plan de trabajo para garantizar que los Avisos y Etiquetas aplicados en las bases de datos locales también sean visibles en el GBIF.
<https://scd.landcareresearch.co.nz/>

Figura 5: Flujo de trabajo de implementación de Etiquetas y Avisos de ERGA

Directrices para la implementación de Etiquetas y Avisos sobre Conocimiento Tradicional y Bioculturales en el Atlas Europeo de Genomas de Referencia para Investigadores en Biodiversidad

El Atlas Europeo de Genomas de Referencia (AEGR) está agilizando la recopilación y el almacenamiento de metadatos éticos y legalmente compatibles para todos los datos genómicos en Europa. Reconociendo que los portales de investigación son colecciones de repositorios con diferentes agentes de metadatos, AEGR se ha asociado con Local Contexts para implementar los Avisos y Etiquetas de Conocimiento Tradicional y Bioculturales para traducirlos en todos los ecosistemas de datos.

Esto ha incluido la creación de requisitos para revelar los derechos e intereses indígenas en los datos de biodiversidad a medida que los usuarios cargan metadatos. Además, los archivos de manifiesto del AEGR (archivos informáticos que explican las versiones de metadatos, las licencias y los componentes) incluyen campos de datos con opciones para el cumplimiento normativo, el reconocimiento de los derechos indígenas, los contactos de conocimiento tradicional asociados y la identificación de si se requieren y obtienen permisos éticos, de muestreo y/o de Nagoya

Apoyo a la gobernanza de datos indígenas

Las Etiquetas y Avisos proporcionan una aplicación práctica de los Principios CARE para la gobernanza de datos indígenas.¹⁰ Los Principios CARE¹¹ que se promueven internacionalmente en documentos de políticas, incluidos la [Perspectiva científica de la UNESCO](#), [los Principios de intercambio de datos de los sistemas de datos mundiales](#), y las Prácticas [de intercambio de datos y mejores prácticas de gestión del Proyecto Biogenoma de la Tierra](#)

Procedencia Conexión Control Gobernanza	Una expresión de gobernanza de datos indígenas al reconocer explícitamente los derechos e intereses indígenas en los metadatos <ul style="list-style-type: none"> Involucra a las y los investigadores al brindarles detalles claros sobre de dónde provienen los datos y con quién interactuar para su uso futuro Involucra a las instituciones para establecer relaciones apropiadas con las comunidades sobre el control y la toma de decisiones.
Protocolos Cosmovisiones Educación	Una expresión de gobernanza de datos indígenas que permite la existencia de visiones de mundo indígenas dentro de infraestructuras digitales <ul style="list-style-type: none"> Educa al público usuario y limita el uso inapropiado o despectivo Involucra a instituciones e investigadores para aplicar el cuidado adecuado y las normas indígenas para compartir conocimiento.
Permisos Responsabilidad Transparencia Integridad	Una expresión de gobernanza de datos indígenas al apoyar la investigación ética y equitativa sobre la biodiversidad <ul style="list-style-type: none"> Hace transparentes las expectativas e intenciones indígenas de uso y participación Involucra a instituciones y repositorios para desarrollar políticas y acuerdos de uso

Cuadro 1: Apoyo a la gobernanza de datos indígenas

Los cambios en las prácticas de metadatos para los derechos e intereses indígenas reconocen la contribución que el conocimiento tradicional aporta a la ciencia en general y a la investigación genética en particular. Las estrategias que amplían las categorías de metadatos ofrecen soluciones valiosas para los socios indígenas y no indígenas al agregar más información a los datos.

Las Etiquetas y Avisos también cumplen la función de facilitar los futuros esfuerzos de repatriación/rematrícula de muestras, CTA e información de secuenciación de conformidad con las ["Directrices Voluntarias Rutzolijirisaxik"](#) adoptadas por el CDB sobre repatriación/rematrícula ética de muestras de pueblos indígenas y comunidades locales

El Instituto Smithsonian conserva materiales biológicos recolectados durante una expedición a Moorea, Tahití, en 2009. Se tomaron más de 50,000 muestras durante esta expedición y los metadatos de las muestras también se mantienen en GEOME, una base de datos de metadatos que ha permitido el uso de Avisos y Etiquetas de Local Contexts. El equipo del proyecto aplicó recientemente Avisos BC a las 50,000 muestras recogidas durante esa expedición. Mediante la función de Notificación a la Comunidad en el Centro de Local Contexts, al Centro Attita se le notificó de la existencia de las muestras y puede agregar sus Etiquetas comunitarias brindando aclaraciones sobre el consentimiento y el uso futuro. La interoperabilidad es un factor importante y las Etiquetas también son visibles en iSamples y podrán recopilarse en GBIF tan pronto como GBIF tenga esa capacidad..

Enlaces

Geoma
- <https://geome-db.org/workbench/project/overview?projectId=75>
- https://geome-db.org/record/ark:/21547/CVJ2BMOO_00010
iSamples
- https://central.isample.xyz/isamples_central/thingpage/ark:/21547/CVJ2BMOO_00010
Local Contexts ID
- <https://localcontextshub.org/projects/71b32571-0176-4627-8e01-4d78818432a7/>

Apoyo a las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas utilizan las Etiquetas CT y BC de Local Contexts para definir la atribución, el acceso y el uso de su propiedad intelectual y cultural, su patrimonio cultural, sus datos ambientales y sus recursos genéticos. Para obtener más información sobre el uso de las Etiquetas CT y BC por parte de las comunidades indígenas, consulte los videos de Local Context. <https://localcontexts.org/films/>

Figura 6: E kore au e ngaro - La conexión permanece

Figura 7: Awasəhlawəłətina wikəwamok – Regresaron a casa

Comunidad Sarayaku y el Bosque Vivo - En 2018, la comunidad Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana publicó la Declaración Kawsak Sacha (Bosque Vivo). La comunidad ahora está colaborando con el Proyecto MOTH de NYU, la Fundación Fungi y la Sociedad para la Protección de Redes Subterráneas (SPRS) para identificar seres más que humanos subterráneos únicos que viven en sus territorios, como parte de la implementación de la iniciativa Kawsak Sacha. Sarayaku, junto con el Bosque Viviente, administran estas redes subterráneas de vida. Las Directrices éticas de etnomicología de la Fundación Fungi proporcionan un marco para la toma de decisiones y la conducta en materia de investigación etnomicológica, incluidos proyectos con pueblos indígenas, sociedades tradicionales y comunidades locales. Sarayaku, MOTH, Fungi Foundation y SPRS ahora tienen una nueva colaboración de investigación. Todas las partes han decidido utilizar Etiquetas de Local Contexts para garantizar el reconocimiento y la atribución adecuados tanto a la comunidad como al Bosque Viviente como titulares conjuntos de la autoridad cultural sobre los datos, películas y sonidos generados por el proyecto..

Referencias:

- <https://amazonwatch.org/assets/files/2016-kawsak-sacha-proposal-english.pdf>
- <https://sumauma.com/en/jose-qualinga-montalvo-a-floresta-e-um-ser-vivo-inteligente-e-consciente/>
- <https://www.ffungi.org/campaign/ethnomycology-ethical-guidelines>

Implicaciones para las negociaciones del CDB sobre información de secuencias digitales

Preguntas	Respuestas
¿Es este un sistema de seguimiento y localización (tracking and tracing en inglés)?	No, las Etiquetas están diseñadas para mejorar los metadatos culturales asociados con muestras y conjuntos de datos relacionados con ISD derivados de tierras y territorios de pueblos indígenas y comunidades locales.
¿Las Etiquetas crean obligaciones legales para investigadores y/o empresas?	No, las Etiquetas son un mecanismo extrajurídico. Las obligaciones jurídicas son creadas por el CDB y la legislación nacional posterior.
¿Las Etiquetas crean obligaciones éticas para investigadores y/o empresas?	Sí, las Etiquetas expresan las expectativas éticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales pertinentes para el uso futuro de los recursos genéticos y la ISD. Las prácticas de datos éticos están impulsando una mejor información sobre la procedencia y la atribución de las comunidades indígenas y tradicionales.
¿Por qué las Etiquetas se conectan a repositorios y procesos de publicación?	Las comunidades indígenas han expresado la necesidad de comprender dónde están los recursos genéticos y cómo se utilizan. La investigación genera conjuntos de datos y produce artículos de investigación. Las Etiquetas pueden ayudar a las comunidades a identificar qué investigación se ha realizado y quién está utilizando los recursos genéticos y la ISD. Permite que las comunidades tengan su nombre asociado a esos recursos de datos y publicaciones.
¿Cómo apoya esto la gobernanza de datos?	No se pueden gobernar los datos si no se sabe dónde están. Los Principios CARE se están adoptando junto con los Principios FAIR y las Etiquetas proporcionan un mecanismo práctico y estandarizado para reconocer la procedencia y compartir protocolos y permisos.
¿Cómo podrían las Etiquetas ayudar a los investigadores?	Las Etiquetas proporcionan a los investigadores información adicional que puede orientar mejor sus actividades de investigación y/o comercialización. Proporciona una vía para obtener CLPI si es necesario para las actividades planificadas.
¿Tengo que interactuar con las comunidades indígenas cuando uso ISD en bases de datos abiertas?	No, si hay Etiquetas presentes en un conjunto de datos, es responsabilidad de la persona investigadora o la empresa decidir si es necesaria dicha interacción. La información puede respaldar el proceso y puede indicar que la comunidad está abierta a ese tipo de discusiones. La interacción con las comunidades puede ser beneficiosa para acceder a ciertos tipos de fondos de investigación y/o participar en ciertos procesos comerciales.
¿Por qué las comunidades indígenas utilizan las Etiquetas BC?	Las Etiquetas BC permiten que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean incluidos en registros sobre recursos genéticos e ISD asociados. Esto crea oportunidades para futuras colaboraciones y asociaciones.

Preguntas	Respuestas
¿Cómo podría utilizarse dentro del INSDC?	Los Avisos y Etiquetas BC ya se han integrado en repositorios de datos genómicos (por ejemplo, GDV), bases de datos de metadatos que se conectan al INSDC (por ejemplo, GEOME), colecciones nacionales que se conectan al GBIF (por ejemplo, Manaaki Whenua Landcare en Nueva Zelanda y el Instituto Smithsonian en EE. UU.). El INSDC sólo necesita aceptar incluir un nuevo campo en su esquema de metadatos para la procedencia indígena. Sólo se utilizaría si la información sobre la procedencia fuera conocida y disponible.
¿Cómo se podría abordar la aplicación de Etiquetas en partes de un conjunto de datos ISD agregado?	Muchos conjuntos de datos agregados podrían incluir Etiquetas de una sola comunidad o de varias. Será responsabilidad del investigador decidir cómo abordar esta situación. Puede ser apropiado reconocer las Etiquetas en resultados de investigación posteriores, pero esperamos que la comunidad de investigación desarrolle prácticas estandarizadas para la atribución adecuada en estos casos (por ejemplo, Datacite, ORCID, Dataverse, Crossref, etc.). El MLM proporciona una vía adecuada para que las empresas utilicen datos agregados de múltiples fuentes.
¿Son necesarias las Etiquetas en el contexto de un mecanismo multilateral?	Sí, las Etiquetas proporcionan información útil sobre la procedencia. Este podría ser un factor de equilibrio en la distribución de fondos del MLM. Sin embargo, el uso principal de las Etiquetas es apoyar oportunidades para futuras investigaciones bilaterales y/o colaboraciones comerciales con pueblos indígenas y comunidades locales.
¿Qué pasaría si no se admitiera el uso de Etiquetas para ISD?	El MLM tiene como objetivo aumentar la financiación disponible para la distribución de beneficios a los pueblos indígenas y comunidades locales provenientes de actividades de comercialización que involucran ISD (y potencialmente recursos genéticos). En comparación con el mecanismo bilateral existente en el Protocolo de Nagoya, el MLM crea una relación de beneficiario con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las Etiquetas crean caminos hacia relaciones más directas con los pueblos indígenas y las comunidades locales.
¿Cómo se relacionan las Etiquetas con el nuevo Tratado de la OMPI sobre Divulgación de Patentes?	El nuevo Tratado de la OMPI exige que se divulguen los casos en que se utilizan conocimientos tradicionales y recursos genéticos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, si se conocen, cuando se presentan solicitudes de patentes. Los Avisos y Etiquetas pueden proporcionar una señal y una fuente de información importantes para las Oficinas de Patentes que comprueban la veracidad de las reivindicaciones en las solicitudes de patentes.

Etiquetas Bioculturales: Ejemplos seleccionados - ¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

BC Consentimiento Verificado (BC CV)

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Los pueblos indígenas tienen el derecho de autorizar el uso de información, colecciones biológicas, datos e información de secuencia digital (ISD) que deriva de las tierras, aguas y territorios asociados. Esta Etiqueta verifica que existen condiciones de consentimiento para los usos de información, recopilaciones, datos e información de secuencias digitales.

Difusión de BC (BC O)

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Esta Etiqueta debe utilizarse cuando únicamente desee que sus materiales y/o datos bioculturales se utilicen para actividades de divulgación educativa. Las actividades de extensión significan compartir trabajos fuera de la comunidad con el fin de aumentar y crear conciencia y educación sobre su familia, clan y/o comunidad. Los sitios para actividades de divulgación pueden incluir escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos, foros en línea y pequeños grupos de aprendizaje.

BC Múltiples comunidades (BC MC)

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Esta Etiqueta debe utilizarse para indicar que varias comunidades tienen responsabilidad, custodia y/o propiedad sobre las regiones geográficas donde esta especie o entidad biológica se origina/se encuentra. Esta Etiqueta reconoce que si bien una comunidad puede ejercer autoridad específica, otras comunidades también tienen derechos y responsabilidades en cuanto al uso y cuidado.

Procedencia BC (BC P)

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Los pueblos indígenas tienen derecho a tomar decisiones sobre el uso futuro de la información, las colecciones biológicas, los datos y la información de secuencia digital (ISD) derivada de las tierras, aguas y territorios asociados. Esta Etiqueta refleja una relación y responsabilidad significativa hacia la especie o entidad biológica y las colecciones y datos científicos asociados, y apoya la práctica de un reconocimiento adecuado y apropiado en el futuro.

BC Dispuesto/a a comercializar (BC OC)

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Los pueblos indígenas tienen derecho a beneficiarse de la información, las colecciones biológicas, los datos y la información secuencial digital (ISD) derivada de sus tierras, aguas y territorios tradicionales. Esta Etiqueta se utiliza para indicar un interés expreso en ser parte principal en cualquier negociación futura si surgen futuras oportunidades de comercialización.

BC Uso para investigación

¿Por qué utilizar esta Etiqueta?

Esta Etiqueta debe utilizarse para permitir el uso de información, colecciones, datos e información de secuencia digital (ISD) para investigaciones no especificadas. Esta Etiqueta no da permiso para actividades de comercialización.

Referencias

- 1 Anderson, J. & Christen, K. (2019). Decolonizing Attribution: Traditions of Exclusion. *Journal of Radical Librarianship*. Vol 5.
- 2 Golan J, Riddle K, Hudson M, Anderson J, Kusabs N and Coltman T (2022) Benefit sharing: Why inclusive provenance metadata matter *Front. Genet.* 13:1014044. doi: 10.3389/fgene.2022.1014044
- 3 Ambler, J., Diallo, A. A., Dearden, P. K., Wilcox, P., Hudson, M., and Tiffin, N. (2021). Including digital sequence data in the Nagoya protocol can promote data sharing. *Trends Biotechnol.* 39 (2), 116–125. doi:10.1016/j.tibtech.2020.06.009
- 4 Scholz, A. H., Freitag, J., Lyal, C. H. C., ... Overmann, J. (2022). Multilateral benefit-sharing from digital sequence information will support both science and biodiversity conservation. *Nature Communications*, 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28594-0>
- 5 Leigh, D.M., Vandergast, A.G., Hunter, M.E. et al. Best practices for genetic and genomic data archiving. *Nat Ecol Evol* (2024). <https://doi.org/10.1038/s41559-024-02423-7>
- 6 RaRaposo, D.S., Cepeda, M.L., Ebert, B., & Scholz, A.H. (2023). Desafíos y oportunidades de la información sobre el origen geográfico en la distribución de beneficios de la ISD: un análisis global desde el sector académico. https://www.dsscientificnetwork.org/wp-content/uploads/2023/10/PolicyBrief_Geographical-Origin.pdf
- 7 Liggins, L., Hudson, M., and Anderson, J. (2021). Creating space for Indigenous perspectives on access and benefit-sharing: encouraging researcher use of the local contexts notices. *Mol. Ecol.* 30 (11), 2477–2482. doi:10.1111/mec.15918
- 8 Mc Cartney, A.M., Head, M.A., Tsosie, K.S. et al. Indigenous peoples and local communities as partners in the sequencing of global eukaryotic biodiversity. *npj biodiversity* 2, 8 (2023). <https://doi.org/10.1038/s44185-023-00013-7>
- 9 Anderson, J., and Hudson, M. (2020). The Biocultural Labels Initiative: Supporting Indigenous rights in data derived from genetic resources. *Biodivers. Inf. Sci. Stand.* 4, e59230. doi:10.3897/biss.4.59230
- 10 Jennings L, Anderson T, Martinez A, Sterling R, Chavez DD, Garba I, Hudson M, Garrison NA, Carroll SR. (2023) Applying the 'CARE Principles for Indigenous Data Governance' to ecology and biodiversity research. *Nat Ecol Evol.* 2023 Oct;7(10):1547-1551. doi: 10.1038/s41559-023-02161-2. PMID: 37558804

Biografías

Jane Anderson

Jane Anderson es profesora en la Universidad de Nueva York en Lenapehoking (Nueva York). Es cofundadora de Local Contexts y codirectora de ENRICH, Centro de coordinación de investigación e innovación en equidad indígena.

Maui Hudson (Whakatōhea)

Maui es profesor asociado y director del Instituto de Investigación Te Kotahi en la Universidad de Waikato. Es codirector de ENRICH, Centro de coordinación de investigación e innovación en equidad indígena, y miembro del Consejo y asesor estratégico para Local Contexts.

Dra. Stephany RunningHawk Johnson

La Dra. Stephany es ciudadana de la Nación Oglala Lakota y es la directora ejecutiva fundadora de Local Contexts. Anteriormente trabajó en la Universidad Estatal de Washington, donde ocupó el puesto de profesora adjunta de Estudios Culturales y Pensamiento Social en Educación.

KatieLee Riddle (Rongowhakaata)

Katie es becaria de ENRICH, alumni de Ngā Pae o te Māramatanga y SING, así como abogada inscrita y abogada del Tribunal Superior de Nueva Zelanda. Se especializa en propiedad intelectual Māori e indígena, información de secuencia digital (ISD), recursos genéticos y soberanía de datos indígenas. Asesora sobre estos temas para el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y es representante de Nueva Zelanda y el Pacífico en el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Completó su Licenciatura en Derecho con honores en la Universidad de Waikato en 2020 y es miembro fundador del grupo de Investigadores Interdisciplinarios que trabajan con ISD (iDSI).

Cita preferida:

Anderson J., Hudson, M., RunningHawk, S., & Riddle, K.L. Reconocimiento de los intereses indígenas: etiquetado de ISD con metadatos de procedencia. *Policy Brief. ENRICH 2024.* <https://zenodo.org/records/13172148>

Diseñado por:

Indigenous Design Innovation Aotearoa (IDIA)